
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.9

DOI 10.5281/zenodo.10849158

ПРЕОДОЛЕНИЕ ОСТРАКИЗМА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ: АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ

OVERCOMING OSTRACISM IN HIGH SCHOOL: PROBLEM ANALYSIS

АГЕЕВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА,

Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых.

AGEEVA ANASTASIYA IGOREVNA,

Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletov.

В данной статье рассматривается проблема остракизма среди подростков среднего школьного возраста. Автор отталкивается от модели остракизма, разработанной К.Д. Вильямсом. Проанализированы основные аспекты процесса остракизации. Показано, что в ходе остракизации у подростка деформируются фундаментальные потребности. На этой основе обосновывается тезис о том, игнорирование и нарушение таких потребностей именно в этот период наносит критический удар по психике школьника.

This article examines the problem of ostracism among teenagers of secondary school age. The author starts from the ostracism model developed by C.D. Williams. The main aspects of the ostracization process are analyzed. It is shown that during the ostracization of a teenager, fundamental needs are deformed. On this basis, the thesis is substantiated that ignoring and violating such needs during this period causes a critical blow to the psyche of a student.

Ключевые слова: *социальный остракизм, игнорирование, исключение, психологический климат класса, буллинг.*

Key words: *social ostracism, neglect, exclusion, psychological climate of the class, bullying.*

В современных условиях школьного образования учащиеся проводят значительную часть дня в стенах своего учебного заведения, где не только происходит их интеллектуальное развитие, но и формируются важнейшие социальные навыки. Психологический климат в классе играет ключевую роль в формировании личности школьника, в том числе его отношения к учёбе, к окружающим и к самому себе. Одним из распространённых и наиболее разрушительных явлений, которые могут возникнуть в школьной среде, является остракизм.

Понятие «остракизм», согласно словарю Ожегова, означает «изгнание, гонение». Оно восходит корнями к древнегреческой политике остракизма, которая была распространена в Афинах в V-VI веках. В рамках этой практики горожане голосовали за изгнание того, кого считали угрозой демократии или общественного порядка. Для голосования использовались

черепки керамических сосудов. От древнегреческого слова «ὄστρακον», означающего «черепок», «скорлупа» и произошло понятие «остракизм».

В современном мире этим понятием обозначают процесс исключения, изоляции или отвержения человека или группы людей со стороны общества. Остракизм может проявляться как на уровне одного индивида, так и на уровне коллектива, и иметь разные формы, от прямого физического исключения до пассивного игнорирования.

Актуальность данного исследования заключается в недостаточной изученности проблемы остракизма на базе российских исследований, в то время как зарубежные исследователи достаточно подробно рассматривают данный вопрос. Существует необходимость структурировать и углубить понимание явления игнорирования в школе с целью иметь возможность проводить исследования в отечественных общеобразовательных учреждениях

Современными исследователями, в т.ч. Е.Э. Бойкиной, было зафиксировано, что человек, подвергаемый игнорированию или исключению, всегда воспринимает это явление как стресс, независимо от типа остракизма, у него происходит значительный рост артериального давления крови и уровня гормона кортизола [1].

Согласно модели остракизма, разработанной К.Д. Вильямсом, механизм разворачивания процесса восприятия человеком социального остракизма следующий:

1. Обнаружение сигнала об остракизации.
2. Реакция головного мозга в виде восприятия сигнала о боли.
3. Нарушения ряда фундаментальных потребностей.
4. Рефлективные реакции, призванные восполнить нарушенные потребности [5, с. 431].

Остракизм в школе – нередкое явление, на которое, однако, далеко не всегда обращается должное внимание. Некоторые педагоги выделяют исключение и игнорирование как одну из стадий буллинга.

Например, в рамках проекта «Скажем буллингу нет», игнорирование, бойкот и исключение из отношений приводились как варианты «скрытого буллинга» в противовес «открытому», который базируется на прямой физической и вербальной агрессии. В качестве буллинга остракизм может включать в себя такие формы воздействия на жертву, как: распространение сплетен и слухов, давление на угнетённого через бойкотирование и другие. Справиться с подобным видом буллинга самостоятельно сложно, зачастую жертвы молчат о нём, а учителя не всегда умеют вовремя заметить накалившуюся обстановку в классе, если дело не доходит до рукоприкладства.

Тем не менее, игнорирование может и не быть элементом намеренного буллинга. По мнению коллегии разработчиков шкал BOSS (Bullying and Ostracism Streening Scales), буллинг и игнорирование схожи в части, касающееся оказания негативного эффекта – данные формы приводят к нарушениям эмоциональной сферы, вызывают дистресс, снижают самооценку, могут стать причиной антисоциального поведения и даже самоубийства.

В отношении концептуальной разницы между игнорированием и буллингом исследователи проблемы пишут, что в случае выбора в качестве мишени для травли какого-либо ученика, по крайней мере, признаётся само существование жертвы, в то время как полное игнорирование и исключение дают человеку понять, что он как бы невидим, и само его существование несущественно [2].

Как видно из объяснения выше, разница между намеренным и ненамеренным видами остракизма значительна, в связи с чем данные две проблемы не имеют единого решения. В первую очередь, говоря о буллинге, следует понимать, что этот вид нездорового взаимодействия в классе всегда подразумевает наличие буллера, зачинщика травли, и если в классе замечено подобное поведение, необходимо немедленно начинать многоступенчатую работу с буллерами, жертвой и всем классом как системой, так как буллинг неизбежно влияет на психологическое состояние не только его непосредственных участников, но и наблюдателей.

Что же касается остракизма как ненамеренного игнорирования, этой проблемой тоже ни в коем случае нельзя пренебрегать. Как уже было сказано ранее, любой вид остракизма ведёт к одинаково удручающим последствиям для игнорируемого индивида.

В первую очередь, игнорирование может стать причиной антисоциального поведения. Существуют исследования, доказывающие, что в случае длительной остракизации происходит нарастание уровня агрессии и аутоагрессии [3; 4, с. 35].

Кроме того, состояние остракируемого ухудшается. Происходит снижение уровня самооценки, что не ведёт к активной деятельности по реинклюзии, а наоборот запускает механизм «ухода от проблемы». Чем более сильный эмоциональный дискомфорт испытывает подросток, тем выше его неприятие себя и других. Это приводит к тому, что он оказывается не в состоянии справиться с проблемой самостоятельно.

Дело в том, что в процессе остракизации у подростка деформируются четыре фундаментальные потребности человека:

1. Потребность в принадлежности. Подразумевается обладание тем или иным социальным статусом.
2. Потребность поддерживать достаточно высокую самооценку. Самооценка каждого индивида зависит не только от внутреннего самоощущения, она формируется под влиянием социальных процессов, а также во время общения.
3. Потребность чувствовать себя признанным живым существом.
4. Потребность чувствовать контроль над своим окружением.

Эти потребности К.Д. Вильямс определяет как фундаментальные на основе исследований учёных психологов, которые утверждают, что нарушение перечисленных потребностей напрямую коррелирует с ухудшением психологического и физического состояния человека, а в критических случаях приводит к смерти [5, с. 443].

В ряде исследований приводятся данные, свидетельствующие о том, что остракированные люди, изначально нуждающиеся в принятии группой себе подобных, подвержены социальному влиянию. Они с большей вероятностью подчинятся авторитетному лицу. По мнению Э. Вессельманна и К.Д. Вильямса, подобная податливость делает остракированного человека лёгкой мишенью для вербовщиков экстремистских организаций, религиозных культов [4, с. 35].

Положение усугубляется тем, что подростковый возраст (12-17 лет включительно), согласно положениям теории развития, характеризуется тем, что ведущей деятельностью в этот период является общение со сверстниками, а одним из новооброзований возраста становится социальное сознание. Поведение подростков по своей сути является коллективно-групповым. Прекращение общения со сверстниками и холодное отношение друзей будет оказывать на подростков травмирующее влияние. При этом подросток старается отстоять свои личные границы и свою самостоятельность, поэтому игнорирование со стороны одноклассников он может оправдывать собственным нежеланием общаться с кем-либо и заводить друзей. Наиболее тревожным фактором становится поиск возможностей самоутвердиться в дурных компаниях, с которыми связываются игнорируемые подростки.

Фундаментальные потребности, описанные выше, начинают закрепляться именно в подростковом возрасте, и их игнорирование и нарушение именно в этот период наносит критический удар по психике школьника. Задачу усложняет то, что современное поколение в целом менее приспособлено к социализации.

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема остракизма в школе действительно является существенной и нуждается в рассмотрении, мониторинге и разрешении в каждом конкретном частном случае, так как последствия пренебрежения данной проблемой могут быть губительными для остракированного индивида.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бойкина Е.Э. Агрессия сквозь призму социального остракизма // Современная зарубежная психология. 2019. Т. 8. № 3. С. 60-67.
2. Conway F.S. Bullying and Ostracism Screening Scales (BOSS): Development and Applications / F.S. Conway, K.D. Williams, L.A. Taylor, W. Smith, K.A. Twyman // Children's Health Care. 2012. Vol. 41. No. 4. pp. 322-343.
3. Rajchert J. It is more than thought that counts: the role of readiness for aggression in the relationship between ostracism and displaced aggression / J. Rajchert, K. Konopka, L.R. Huesmann // Current Psychology. 2017. Vol. 36. No. 3. pp. 417-427.
4. Ren D. Hurt people hurt people: ostracism and aggression / D. Ren, E.D. Wesselmann, K.D. Williams // Curr Opin Psychol. 2018. pp. 34-38.
5. Williams K.D. Ostracism // The Annual Review of Psychology. 2007. Vol. 58. pp. 425-452.

© Агеева А.И., 2024.